

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОВД В ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Вахобжонов Дилмурод Дилшод ўғли
преподаватель кафедры деятельности по
профилактике правонарушений Академии МВД
Республики Узбекистан, капитан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11093633>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2024 yil
Ma'qullandi: 28-aprel 2024 yil
Nashr qilindi: 30-aprel 2024 yil

KEY WORDS

организация профилактики
правонарушений,
профилактика,
правонарушений, основа,
органы внутренних дел,
коррупция, коррупционные
правонарушения,
профилактические меры.

ABSTRACT

В данной статье выражается актуальность совершенствованию мер профилактики коррупционных правонарушений и заключается в исследовании деятельности профилактической службы органов внутренних дел по изучению и анализу понятия и содержания мер профилактики коррупционных правонарушений в правоприменительной деятельности профилактической службы органов внутренних дел. Также были рассмотрены правовые основания, организационные основания и особенности осуществления мер профилактики коррупционных правонарушений в деятельности профилактической службы.

Глава нашего государства особо отмечал, что в последнее время на новый уровень поднята работа по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью, охране общественного порядка, защите прав и интересов людей, дальнейшему укреплению связей с общественностью.

В целях укрепления взаимодоверия и обеспечения открытости в отношениях сотрудников органов внутренних дел с населением были созданы такие институты, как инспекторы профилактики, опорные пункты ОВД, что служит утверждению в нашей стране атмосферы мира и спокойствия. В связи с этим каждый четверг недели объявлен днем предотвращения и профилактики преступности. В эти дни прокуроры и начальники управлений внутренних дел выступают по местным телеканалам и предоставляют информацию о совершенных за неделю преступлениях, их причинах, осуществляемых мероприятиях по профилактике преступности.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2017 года УП-5005 «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение

общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан», а также в целях коренного совершенствования деятельности органов внутренних дел по осуществлению ранней профилактики и предупреждения правонарушений одной из важных задач является организация профилактической работы в тесном взаимодействии с населением, органами самоуправления граждан и другими институтами гражданского общества, направленной, в первую очередь, на обеспечение раннего предупреждения правонарушений, повышение правовой культуры в обществе, привитие гражданам уважения к закону и нетерпимости к любым проявлениям нарушений законодательства и др[1].

Как показывает практика общения инспекторов профилактики с народом, они должны овладеть психолого-педагогическими знаниями для успешной работы с населением своего вверенного участка. Данные знания позволят целенаправленно проводить анализ оперативной обстановки вверенной территории, бесконфликтно осуществлять рассмотрение жалоб и заявлений граждан, активно устанавливать связи с общественностью. При этом существенное значение имеют особенности общения, установления психологического контакта и доверительных отношений с гражданами[2].

Для учета особенности деятельности инспектора профилактики по совершенствованию мер профилактики коррупционных правонарушений, инспектора профилактики должны обладать коммуникативными умениями, проявлять доброжелательность к жителям обслуживаемой территории. Ведь именно к инспектору профилактики часто обращаются жители с заявлениями и жалобами, ему сообщают о подозрительных лицах, фактах преступлений и т.д.[3]¹. Если в процессе общения с заявителем инспектор профилактики сумеет установить с ним психологический контакт, то он сможет получить необходимую информацию, имеющую оперативный интерес и выявить подозрительных лиц. Нередко дополнительную информацию содержит интонация голоса заявителя, его мимика, жесты, темы рассказа.

В соответствии Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021годах[4] намечены конкретные задачи по повышению правовой культуры населения, укреплению в этом направлении взаимодействия государственных структур, институтов гражданского общества, средств массовой информации, совершенствования системы профилактики правонарушений и борьбы с преступлениями, определения конкретных и четких задач, стоящих перед государственными органами и широкой общественностью.

Следует заметить, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» от 14 мая 2014 года под общей профилактикой правонарушений является деятельность органов и учреждений, осуществляющих и участвующих в профилактике правонарушений, по предупреждению правонарушений, выявлению, устранению причин совершения правонарушений и условий, им способствующих.

¹ Саттаров А.Х. Теоретические и практические проблемы обеспечения и защиты прав человека в деятельности органов внутренних дел: Автореф. дисс.... д-ра юрид. наук. – Т., 2002. – 42 с.; Селиманова С.М. Обращения граждан: административно-правовые аспекты: Учебное пособие. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2013. – 45 с.

Общая профилактика включает в себя правовую пропаганду среди населения; выявление, устранение причин совершения правонарушений и условий, им способствующих, и внесение представлений об устранении причин совершения правонарушений и условий, им способствующих.

Таким образом, практически во всех видах профессиональной деятельности инспектора профилактики присутствует профессиональное общение, эффективность которого определяет результативность самой деятельности.

Деятельность инспектора профилактики часто проходит в условиях конфликтной или предконфликтные ситуации, когда «...устанавливаются крайности во взглядах и формах поведения, исключительно повышается психологическое напряжение и эмоциональная нагрузка. Все отмеченные особенности указывают на сложность общения инспекторов профилактики в конфликтной ситуации, а, следовательно, и существенное повышение влияния его эффективности на результат деятельности субъекта профессии[5].

Опираясь на глубокое понимание законодательных актов Республики Узбекистан, проводимые в республике широкомасштабные реформы, инспектор профилактики организует на порученном ему участке правовую пропаганду и другие мероприятия по предупреждению правонарушений, создает условия для перевоспитания лиц, склонных к правонарушениям, участвует в перевоспитании, стараясь вернуть их к правилам поведения в обществе[6].

Наряду с вопросами общей профилактики, приоритетное внимание инспекторов профилактики уделяется также отдельным направлениям предупреждения преступности в группах риска. Особое место в данном случае отводится выработке и реализации мер, направленных на совершенствование механизмов оказания правовой, социальной, психологической, медицинской и иной помощи лицам, освободившимся из мест исполнения наказания и в отношении осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Деятельность по профилактике правонарушений осуществляется в тесном взаимодействии с заинтересованными подразделениями органов внутренних дел, органами самоуправления граждан «Махалля», исполнительной власти, негосударственными, некоммерческими организациями и религиозными организациями. Так, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан» О мерах по дальнейшему совершенствованию института Махалли» от 3 февраля 2017 г., № УП-4944 в целях повышения эффективности деятельности органов самоуправления граждан, превращения института махалли в самую близкую к населению, народную структуру, реализации прав на объединение в ассоциацию, представляющую общие интересы сходов граждан, укрепления их материально-технической базы, а также дальнейшего развития их взаимодействия с государственными органами и институтами гражданского общества одной из приоритетной задачей является расширение непосредственного участия махаллей в обеспечении общественного порядка и безопасности, раннем предупреждении правонарушений, усилении у граждан чувства уважения к закону, а также укрепление взаимодействия органов самоуправления граждан с государственными и негосударственными организациями в воспитании молодежи духовно развитыми и физически здоровыми личностями, обеспечении ее занятости, защите молодого

поколения от идеологических угроз, социальной поддержке уязвимых слоев населения, представителей старшего поколения и др[7].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что общение в различных ее формах с использованием профессионального общения является одним из важных видов деятельности инспектора профилактики в процессе работы на своем участке. В этой работе важнейшее место занимает профилактическая, воспитательная, разъяснительная работа, что в определенной мере сближает деятельность инспектора профилактики профессией педагога, и в частности социального психолога.

Известно, что коррупционные правонарушения не совершаются беспричинно, и основной задачей при этом является не борьба с их последствиями, а их ранее предупреждение, своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению. В этом отношении совершенствование совершенствования деятельности инспектора профилактики по совершенствованию мер профилактики коррупционных правонарушений инспекторов профилактики органов внутренних дел играет важную роль и способствует предупреждению правонарушений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию деятельности подразделений профилактики правонарушений органов внутренних дел» от 18 апреля 2017 г., № ПП-2896 \\ Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 17, ст. 288.
2. Тургунов И.Т. Повышение культуры прав человека у сотрудников органов внутренних дел: Автореф. дисс.... д-ра юрид. наук. – Т., 2017. – 79 с.
3. Саттаров А.Х. Теоретические и практические проблемы обеспечения и защиты прав человека в деятельности органов внутренних дел: Автореф. дисс.... д-ра юрид. наук. – Т., 2002. – 42 с.; Селиманова С.М. Обращения граждан: административно-правовые аспекты: Учебное пособие. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2013. – 45 с.
4. Указ Президента Республики Узбекистан “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017 г. УП – 4947 //Собрание законодательства Республики Узбекистан– 2017. – № 6. – 70-ст.
5. Зиёдуллаев М.З. Совершенствование управления опорными пунктами органов внутренних дела: Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук (DSc). – Т., 2019. – 74 с.
6. «Усиление порядка и дисциплины, укрепление атмосферы предотвращения преступности – основной фактор эффективности профилактики правонарушений» Доклад Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева 15 ноября 2017 г. посвященного укреплению взаимодействия государственных и общественных организаций в борьбе с преступностью и предупреждении правонарушений.
7. Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 6, ст. 69.
8. Кушбаков, Дилшод. "Жиноят субъекти институтининг тартибга солинишига доир хорижий тажриба." Journal of Fundamental Studies 1.5 (2023): 41-52.
9. Musurmankulovich, Kushbakov Dilshod. "Retrospective analysis of national and foreign legislation regulating the institution of the criminal subject." International Journal of Law And Criminology 3.04 (2023): 22-30.

10. “Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг фаолияти самарадорлигига салбий таъсир этувчи омиллар таҳлили” нашр этилган сана: 28.12.2023. хавола: <https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/25213>. № EJTI2312-000512. «Eurasian Journal of Technology va Innovation» milliy ilmiy jurnali №12-soni (бет—142-150).

